

ИНСОН КАПИТАЛИГА ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ БОШҚАРИШ ЖАРАЁНИ

Джураев Умид Джумаевич

Фан ва технологиялар университети

“Иқтисодиёт” кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11005209>

Аннотация. Ушбу мақолада инсон капиталига инвестицияларни бошқариш жараёни ва шу соҳасидаги стратегиясини ишлаб чиқиш ва амалга оширишнинг муҳим жиҳати уни инновация ва инвестиция стратегияси тўғрисида маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: инсон капитали, инвестициялар, бошқариш, сармоя, лойиҳа, мониторинг қилиш, баҳолаш, яқунлаш, стратегия, функционал, динамик, жараёнлар.

Аннотация. В данной статье представлена информация о процессе управления инвестициями в человеческий капитал и его инновационно-инвестиционной стратегии, важном аспекте разработки и реализации его стратегии в этой области.

Ключевые слова: человеческий капитал, инвестиции, управление, инвестиция, проект, мониторинг, оценка, завершение, стратегия, функциональный, динамический, процессы.

Abstract. This article provides information about the process of investment management in human capital and its innovation and investment strategy, an important aspect of the development and implementation of its strategy in this area.

Keywords: human capital, investment, management, investment, project, monitoring, evaluation, completion, strategy, functional, dynamic, processes.

Бизнинг фикримизча, инсон капиталига сармоя киритиш, асосан инвестиция жараёни бўлиб, инвестиция фаолиятининг барча қонунлари ва тамойилларига бўйсунди. Бошқа ҳар қандай инвестиция жараёни сингари, у (1) инвестиция қарорини қабул қилиш (мақсадлар, йўналишлар ва аниқ инвестиция объектларини аниқлаш), (2) инвестициялар киритиш ва (3) инвестиция объектдан фойдаланишдан фойдали самара олиш каби босқичларни ўз ичига олади.

Масалан, И.И.Мазур, В.Д.Шапиро ва Н.Г.Ольдерогге ҳар қандай инвестиция лойиҳасини тизимнинг дастлабки ҳолатидан бир қатор чекловлар ва механизмлар иштирокида якуний ҳолатга ўтиш жараёни сифатида кўриб чиққанлар [104, 16-бет]. Ҳар бир инвестиция лойиҳаси ўз ҳаёт циклида ривожланишнинг маълум босқичларидан ўтади. И.И.Мазур ва унинг ҳаммуаллифлари томонидан лойиҳанинг ҳаёт айланишида олти та функцияни (босқичларни) аниқланган: лойиҳани танлаш, режалаштириш, амалга ошириш, мониторинг қилиш, баҳолаш ва яқунлаш. В.М.Серовнинг фикрича инвестиция лойиҳаларини бошқариш жараёни қуйидаги алгоритм шаклида тақдим этилиши мумкин: лойиҳани режалаштириш, лойиҳани амалга ошириш режасини бажариш, режани бажариш тўғрисидаги маълумотларни ҳисобга олиш ва тўплаш, ушбу маълумотларни таҳлил қилиш ва лойиҳани амалга оширишни баҳолаш, тузатувчи қарорлар қабул қилиш, тузатувчи ҳаракатларни амалга ошириш орқали амалга оширилади [219, п. 243].

Шундай қилиб, инсон капиталидаги инвестицияларни бошқариш, маълум бир ташкилотнинг рақобатбардошлигини ошириш ва бошқа фойдали таъсирларни олиш

стратегиясига мувофиқ, инсон капиталини оширишга қаратилган инновациялар ва инвестиция жараёнларига таъсири сифатида белгиланиши мумкин [43; 85].

Инсон капиталида инвестицияларни бошқаришнинг асосий вазифалари инсон активларига инвестицияларнинг стратегик йўналишини таъминлаш; инсон капитали таркибини оптималлаштириш; унинг турли элементлари ўртасидаги мувозанатни, ўзаро боғлиқликни ва ўзаро таъсирни сақлаш; инсон капитали ҳаракати жараёнининг узлуксизлигини таъминлаш, унинг барча босқичларини ягона циклга бирлаштириш, инсон капиталини йўқ қилиш ва улар орасидаги тўсиқлар; инсон капитали капиталига инвестициялар самарадорлигига эришиш; ташкилот учун инсон капитали қийматини оширишдан иборат.

Инвестицияларни бошқариш қўйидаги ёндашувларнинг комбинациясини ўз ичига олади: мустақил, функционал, динамик ва жараёнлар [219, 231-247-б.].

Инсон капиталига инвестицияларни бошқаришда асосли ёндашув инвестиция қилинган объектларни, ресурсларни, шунингдек инвестицияларни амалга ошириш ва режалаштирилган иқтисодий ва ижтимоий натижаларга еришиш билан боғлиқ молиявий, маркетинг ва бошқа фаолиятни бошқаришни англатади.

Агар инвестициялар инвестиция лойиҳаси шаклида амалга оширилса, унда нафақат лойиҳанинг ҳақиқий мавзусини, балки уни амалга ошириш сифати, вақти, қиймати, таваккалчилик, шартномалар, лойиҳага жалб қилинган ходимлар ва ахборот алоқаларини бошқариш керак.

Шу нуктаи назардан, инсон капитали инвестицияларини бошқариш инвестицияларнинг максимал иқтисодий ва ижтимоий самарадорлигини таъминлаш учун ташкилотнинг молиявий, инсоний ва бошқа ресурсларини бошқариш жараёни сифатида кўриб чиқилиши керак.

Функционал ёндашув бошқарувнинг барча асосий функцияларини тартибга солиш ва амалга оширишни ташкил қилишни ўз ичига олади: режалаштириш, ташкил тиш, таҳлил қилиш ва назорат қилиш, мувофиқлаштириш, тартибга солиш, рағбатлантиришдан иборат (1-расмга қаранг).

Инсон капиталига инвестицияларни режалаштириш ҳам стратегик, ҳам тактик даражада амалга оширилиши керак ва қўйидагиларни ўз ичига олади: ташкилот ходимларининг билимлари ва асосий компетенцияларининг асосий йўналишларини аниқлаш, мавжуд инсон ресурсларини баҳолаш, келажакка инсон капиталига бўлган эҳтиёжни прогнозлаш, уни тўплаш ва ривожлантириш стратегиясини ишлаб чиқиш, инсон активларини ташкил этиш сифатини ошириш ва қайта куриш дастурини шакллантириш, шунингдек ташқи муҳит ҳисобидан инсон капиталига бўлган эҳтиёжни қондириш, режалар ва бюджетларни ишлаб чиқиш, бу биргаликда ташкилотнинг инсон капиталини шакллантириш соҳасида кутилаётган натижаларни муддатлар, аниқ ижрочилар ва ажратилган маблағлар билан боғлайди.

Ушбу тизим инсон ресурсларини бошқариш тизимлари, билимларни бошқариш ва ташкилотнинг инвестиция фаолияти билан чамбарчас боғлиқдир. Тизим макро ва микро муҳитнинг инсон капиталига бўлган талабларини амалга оширади, улардан инсон, молиявий, ахборот ва бошқа ресурсларни олади, уларни инсон капитали қийматининг ошишига айлантиради, бу ташкилотга мижозларнинг эҳтиёжларини тўлиқ қондириш ва билим иқтисодиётида рақобатдош устунликларини оширишга имкон беради.

1-расм. Инсон капиталига инвестицияларни бошқариш жараёни

Инсон капиталдаги инвестицияларни бошқариш функциялари [84, 37-бет]:

- ташкилотнинг ташқи ва ички муҳитини ўрганиш ва инсон капиталига инвестицияларга бўлган эҳтиёжни аниқлаш;
- ташкилотнинг инсон активларига сармоя киритишнинг стратегик йўналишларини ишлаб чиқиш;
- инсон капиталини тўплаш ва кўпайтириш учун инвестиция ресурсларини шакллантириш стратегиясини ишлаб чиқиш, кўриб чиқиладиган инвестицияларни молиялаштириш манбалари таркибини оптималлаштириш;
- инсон активлари бўйича энг самарали инвестиция лойиҳаларини танлаш, инсон капиталини ривожлантириш дастурини шакллантириш;
- инвестиция дастури ва индивидуал инсон капиталига инвестиция лойиҳаларини амалга оширишни жорий режалаштириш ва тезкор бошқариш, уларни амалга ошириш самарадорлиги ва самарадорлигини назорат қилиш;
- самарасиз лойиҳалардан ўз вақтида чиқиб кетиш ва капитални қайта инвестиция қилиш бўйича қарорларни тайёрлаш ва амалга ошириш.

Инсон капиталига инвестицияларни бошқаришда икки жиҳатни ажратиш керак - ташқи ва ички. Ташқи жиҳат ташкилот учун ташқи бўлган инвестиция объектларига бошқарув таъсирини қамраб олади (масалан, ташкилот учун кадрлар тайёрлайдиган мустақил таълим муассасалари билан ўзаро муносабатлар). Ички жиҳат корхонанинг ўзида инвестиция объектларини бошқаришни ўз ичига олади (масалан, иш жойида кадрларни тайёрлаш ва қайта тайёрлаш).

Инсон капиталига инвестицияларини бошқариш тизими бошқарув жараёнининг ташкилий, услубий ва ахборот асоси бўлиб, бошқарув функцияларининг бажарилишини, ташкилотнинг инсон капиталига ҳажми ва тузилишига самарали таъсирини таъминлайди.

Инсон капиталига инвестицияларни бошқариш учун тегишли ташкилий тузилмани (функционал, лойиҳа ёки матрица) яратиш керак. Ушбу инвестицияларни бошқариш учун ташкилотнинг функционал тури билан тегишли функцияларни бажариш учун жавобгар ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами: учеб, пособие. 3-е изд. М.: Омега-Л, 2005. 664 с.
2. Sharipov, D., Abdukadirov, A., Khasanov, A., & Khafizov, O. (2020, November). Mathematical model for optimal siting of the industrial plants. In 2020 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT) (pp. 1-3). IEEE
3. Гаибназарова З.Т., Фарходов Б. Priority directions and trends of the mechanism of sustainable development of the activities of small business entities in industrial sectors of Uzbekistan. Направления развития благоприятной бизнес-среды в условиях цифровизации экономики. 2022;1(01):54-8.
4. Гаибназарова З.Т., Фарходов Б. Experience of foreign countries in improving the mechanism of sustainable development of small entrepreneurship. Направления развития благоприятной бизнес-среды в условиях цифровизации экономики. 2022;1(01):50-3.
5. Gaibnazarova Z.T., Gaibnazarov S.S. The relationship of human capital with intellectual capital. Взаимосвязь человеческого капитала с интеллектуальным капиталом. Непрерывная система образования «Школа - университет». Инновации и перспективы: сборник статей VI Международной научно-практической конференции. - Минск: БНТУ, 2022. – С. 105-109.
6. Гаибназарова З.Т., Юсупходжаева Ф.Д. Формирование механизма взаимодействия и интеграции национальных инновационных систем республики узбекистан и зарубежных стран мира. Научно-аналитический журнал наука и практика Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова. 2022;13(4):83-93.
7. Гаибназарова З.Т., Юсупходжаева Ф.Д. Современные формы дистанционного обучения: проблемы, решения и трансфер технологии. Modern forms of distance learning: problems, solutions and technology transfer. Непрерывная система образования «Школа - университет». Инновации и перспективы: сборник статей V Международной научно-практической конференции. – Минск: БНТУ, 2021. – С. 54-57.
8. Гаибназарова З.Т. Анализ инвестиционной деятельности железнодорожной системы республики Узбекистан. Научно-аналитический журнал наука и практика Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова. 2021;13(3):79-91.
9. Гаибназарова З.Т., Тешабаев А.Э. Пандемия COVID-19 и проблемы развития высшего образования в Узбекистане. COVID-19 pandemic and problems of higher education development in Uzbekistan. Непрерывная система образования «Школа - университет». Инновации и перспективы: сборник статей V Международной научно-практической конференции. – Минск: БНТУ, 2021. – С. 50-53.
10. Gaibnazarova Z.T. Improving the national education system using international experience of investing in human capital. International Relations: Politics, Economics, Law. 2021;2020(1):97-109.

11. Гаибназарова З.Т. Повышение качества человеческого капитала как императив развития промышленных компаний. Экономика и образование. 2020 Jun 26;1(3):15-21.
12. Saitkamolov M.S., Gaibnazarova Z.T., Cowie J. Modern model for assessing the efficiency of investments attracted in railway transport. Technical science and innovation. 2020;2020(1):34-42.
13. Гаибназарова З.Т. Подготовка кадров в Республике Узбекистан: социально-экономические аспекты. Научно-аналитический журнал Наука и практика Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова. 2020;12(2):56-64.
14. Gaibnazarova Z.T. Human capital as an intense factor of the development of industry and driver of innovative waves. International Finance and Accounting. 2020;2020(1):24.
15. Gaibnazarova Z.T. Theoretical and methodological development of human capital and determining its effectiveness. Economics and Innovative Technologies. 2019(6):6.
16. Гаибназарова З.Т. Качество образовательных услуг как развития человеческого капитала. Экономика и инновационные технологии. 2016, 12(6):149-56.
17. Гаибназарова З.Т. Оценки стоимости инвестиционных проектов методом реальных опционов. Экономика и инновационные технологии. 2015, 14(6):49-56.
18. Zumrat Talatovna Gaibnazarova. Improving the quality of personnel as an imperative for the development of companies (overview of in-house training). Journal of Management Value & Ethics. July-Sept. 2020, Vol. 10, No.03
19. Ibragimova Gulchexra Toxirovna. The role of foreign investment in the economy of country, INDO – ASIAN JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH(IAJMR). Volume – 5; Issue - 2; Year – 2019; Page: 1640 – 1647 DOI: 10.22192/iajmr.2019.5.2 www.jpsscscientificpublications.com
20. Ibragimova Gulchexra Toxirovna. Innovative development of economy: factors, opportunities and experience, International Journal of Scientific & Engineering Research Volume 11, Issue 2, February-2020
21. Ibragimova Gulchexra Toxirovna. [Iqtisodiyotni barqaror rivojlanishda yashil iqtisodiyotning o‘rni](#), Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot. Ijtimoiy, Iqtisodiy, ilmiy, ommabop jurnal. 2024-yil 29-fevral. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=0U8wZT8AAAAJ&citation_for_view=0U8wZT8AAAAJ:u5HHmVD_uO8C
22. Isaeva N.Kh, Eldorbekov Gafurbek Iskandarbek oglu. Use of Experience of Foreign Countries in Investing Investment in the Education System, Spanish Journal of Innovation and Integrity; Vol. 6 (2022): Spanish Journal of Innovation and Integrity; 2023/8/21 <https://dspace.umsida.ac.id/handle/123456789/10890>
23. Isaeva N.Kh, Use of Experience of Foreign Countries in Investing Investment in the Education System, Scienceweb academic papers collection 01.01.2022 <https://scienceweb.uz/publication/4405>
24. Исаева Наргиза Хамидовна. Укрепление ресурсной базы коммерческих банков на основе инноваций, Наука и образование сегодня. 2021 3 (62) https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=HWckeZcAAAAJ&citation_for_view=HWckeZcAAAAJ:UeHWp8X0CEIC
25. Исаева Наргиза Хамидовна, Г.Ибрагимова. Формирование навыков экономической культуры будущих педагогов современной системы образования, Наука и образование

- сегодня. 2018 4 (27) 65-66.
https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=HWckezcAAAAJ&citation_for_view=HWckezcAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC
26. Isaeva N.Kh. Effective ways to prepare future managers for economic activities, Экономика и социум. 2023 1(104) <https://cyberleninka.ru/article/n/effective-ways-to-prepare-future-managers-for-economic-activities>
27. Isayeva Nargiza Xamidovna, Omonxonova Muslimaxon Paxlavonxo‘ja qizi. Raqamlashtirish sharoitida ta‘limni moliyalashtirish va bo‘lajak menejerlarni iqtisodiy faoliyatga tayyorlash, E Conference Zone/ 24.12.2022 54-57.
<http://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/1816>
28. Наргиза Хамидовна Исаева. Современное развитие коммерческих банков в узбекистане, Наука и образование сегодня. 2022 2 (71) 62-63.
<https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennoe-razvitie-kommercheskih-bankov-v-uzbekistane>
29. Наргиза Хамидовна Исаева. О теоретических и практических аспектах депозитных операций коммерческих банков на основе инноваций, Вестник науки том 2, 1 (22)141-145. <https://cyberleninka.ru/article/n/o-teoreticheskix-i-prakticheskix-aspektah-depozitnyh-operatsiy-kommercheskih-bankov-na-osnove-innovatsiy>
30. Наргиза Хамидовна Исаева. Формирование финансовой компетентности у будущих специалистов по менеджменту образования, Вестник науки 2022, Том 5(50) <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-finansovoy-kompetentnosti-u-buduschih-spetsialistov-po-menedzhmentu-obrazovaniya>
31. Nargiza Hamidovna Isaeva. Development of ensuring a resource base of joint-stock banks based on innovations, Theoretical & Applied Science, 2019 № 4 <https://elibrary.ru/item.asp?id=39211356>
32. Komolov Sadiriddin Xayriddinovich. Creating an attractive environment based on innovative investments in pharmaceutical industry, Journal of Management Value & Ethics, April-June 22 Vol. 12 No. 2, <https://www.jmveindia.com/journal/APRIL-JUNE-18-6-22.pdf>
33. Комолов Садириддин Хайриддинович. Формирование инновационных инвестиций в стратегическую деятельность промышленных предприятий, Научно-аналитический журнал “Наука и практика”, Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, Т. 14. № 3 (47). 2022 [https://www.rea.ru/ru/org/managements/izdcentr/SiteAssets/Pages/archivenauka/%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%203%20\(47\).pdf](https://www.rea.ru/ru/org/managements/izdcentr/SiteAssets/Pages/archivenauka/%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%203%20(47).pdf)
34. Khamitova Mavluda Sindarovna. Statistical study of population migration processes in Uzbekistan, International bulletin of applied science and technology. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7969047>
35. Tuychiyeva Madina Gaffarovna. For The Research Title “Innovative strategies of foreign banks”, International Journal of Management and Economics Fundamental. 2023-12-24. <https://doi.org/10.37547/ijmef/Volume03Issue12-11>